

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

UDK 631.632:14

FOSFOGIPS ASOSIDA GLAUKONIT VA BIOGUMUS QO'SHISH ORQALI O'G'ITLI MELIORANTLAR OLIISH

Ospanov Temur Amir uli,
tayanish doktarant¹
timamirovich@gmail.com

Reymov Axmed Mambetakarimovich,
t.i.d., prof., akademik²

Kurbaniyazov Rashid Qalbaevich,
t.i.d., (Dsc), dotsent¹

Bisenbaev Jaxangir Mustafa uli
student¹

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti¹, O'zR FA Qoraqalpog'iston bo'limi²

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19436557>

Annotatsiya: Ushbu tadqiqot Qoraqalpoq Davlat Universiteti laboratoriyasida fosfogips asosida glaukonit va biogumus qo'shish orqali o'g'itli meliorantlar olish ustida tadqiqotlar o'rganildi. Namunalar belgilangan nisbatlarda tayyorlanib, amidli bog'lovchi ishtirokida granulalandi. Rentgen fazaviy tahlil natijalari kalsiy sulfat, kalsiy fosfat va silikat fazalarining mavjudligini aniqladi.

Elektron mikroskopiya va elementar tahlil orqali meliorant zarrachalarining g'ovak tuzilishi hamda kalsiy, fosfor, oltingugurt, kremniy va organik elementlarning tarkibida mavjudligi eksperimental ravishda tasdiqlandi va ularni qishloq xo'jaligida qo'llash istiqbolini ilmiy jihatdan asoslaydi.

Kalit so'zlar: fosfogips, glaukonit, biogumus, o'g'itli meliorantlar, tuproq melioratsiyasi, rentgen fazaviy tahlil (XRD), skanerlovchi elektron mikroskopiya (SEM-EDS).

Аннотация: В настоящем исследовании, выполненном в лаборатории Каракалпакского государственного университета, изучено получение удобрительных мелиорантов на основе фосфогипса с добавлением глауконита и биогумуса. Образцы готовили в заданных соотношениях и гранулировали с использованием амидного связующего. Результаты рентгенофазового анализа (XRD) показали наличие фаз сульфата кальция, фосфата кальция и силикатных фаз. Сканирующая электронная микроскопия и элементный анализ экспериментально подтвердили пористую структуру частиц мелиоранта, а также присутствие в составе кальция, фосфора, серы, кремния и органических элементов, что научно обосновывает перспективность их применения в сельском хозяйстве.

Ключевые слова: фосфогипс, глауконит, биогumus, удобрительные мелиоранты, мелиорация почв, рентгенофазовый анализ (XRD), сканирующая электронная микроскопия (SEM-EDS).

Abstract: This study, conducted in the laboratory of Karakalpak State University, investigated the production of fertilizer ameliorants based on phosphogypsum with the addition of

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

glaucanite and biohumus. The samples were prepared at predetermined ratios and granulated using an amide binder. X-ray diffraction (XRD) results revealed the presence of calcium sulfate, calcium phosphate, and silicate phases. Scanning electron microscopy and elemental analysis experimentally confirmed the porous structure of the ameliorant particles as well as the presence of calcium, phosphorus, sulfur, silicon, and organic elements in the composition, thereby providing a scientific rationale for their potential application in agriculture.

Keywords: *phosphogypsum, glaucanite, biohumus, fertilizer ameliorants, soil amelioration, X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM-EDS).*

Kirish: So'nggi yillarda qishloq xo'jaligida tuproq unumdorligini saqlash va oshirish, shuningdek sanoat chiqindilarini ekologik jihatdan xavfsiz qayta ishlash masalalari ustuvor ilmiy-amaliy vazifalardan biri sifatida qaralmoqda. Ayniqsa, fosfor kislotasi ishlab chiqarish jarayonida hosil bo'ladigan fosfogipsning katta hajmda to'planishi tuproq, suv va havo muhitiga salbiy ta'sir ko'rsatishi aniqlangan.

Olmaliqda joylashgan Ammofos-Maksam korxonasi fosfor kislotasi ishlab chiqarish natijasida yil sayin sezilarli miqdorda fosfogips hosil bo'lishi qayd etilgan bo'lib, uning kimyoviy tarkibi kalsiy va oltingugurtga boy ekani hamda qishloq xo'jaligida meliorant sifatida qo'llash imkoniyatlari mahalliy tadqiqotlarda asoslangan [1, 2].

Fosfogipsni to'g'ridan-to'g'ri qo'llash uning fizik xossalari va qoldiq fosfat birikmalari sababli cheklangan bo'lib, uni tabiiy minerallar bilan modifikatsiyalash orqali agrokimyoviy samaradorligini oshirish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Shu nuqtayi nazardan, Qoraqalpog'iston Respublikasi hududida joylashgan Qrantau glaukonit minerali alohida ahamiyat kasb etadi. Qrantau glaukoniti kalsiy, temir va alyumosilikat birikmalariga boy bo'lib, yuqori ion-almashinuv qobiliyatiga ega ekani, shuningdek tuproqning strukturasi, nam saqlash xususiyatlari va agrofizik ko'rsatkichlarini yaxshilashi eksperimental tadqiqotlar orqali ko'rsatilgan [3, 4].

Biogumus organik modda, gumin va fulvo kislotalar manbai bo'lib, mineral komponentlar bilan birgalikda qo'llanilganda tuproqda fosfor va kalsiyning harakatchan shakllari ulushini oshirishi hamda mikrobiologik faollikni kuchaytirishi aniqlangan [5]. Fosfogipsni tabiiy minerallar bilan qo'shib qo'llash natijasida kalsiy va oltingugurtning meliorativ ta'siri kuchayishi, sho'rlanish darajasining pasayishi va agrofizik ko'rsatkichlarning yaxshilanishi qayd etilgan [6]. Organik va mineral komponentlar kombinatsiyasi asosida olingan meliorantlar qo'llanilganda tuproqning agrokimyoviy ko'rsatkichlari, jumladan harakatchan fosfor va almashinuvchi kalsiy miqdorlarining oshishi eksperimental ravishda isbotlangan [7].

O'zbekiston Respublikasida kimyo sanoatini rivojlantirish, resurs tejovchi va ekologik xavfsiz texnologiyalarni joriy etish hamda sanoat chiqindilarini qayta

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

1-rasm: Qrantau hududidagi glaukonit XRD natijalari

XRD difraktogrammasida asosiy intensiv piklar $d = 4,48; 4,22; 3,74; 3,45; 3,32; 3,19; 2,55; 2,45; 2,27; 2,23; 2,15; 2,12; 1,97; 1,81; 1,65; 1,54; 1,49; 1,45; 1,38$ va $1,28 \text{ \AA}$ qiymatlarida kuzatildi. Ushbu piklar turli mineral fazalar mavjudligini ko'rsatadi.

Fosfat fazalari sifatida CaHPO_4 (monetit, ICDD 9-80) fazasi $d \approx 4,48$ va $1,65 \text{ \AA}$, shuningdek $\text{CaHPO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ (brushit) fazasi $d \approx 4,22$ va $1,81 \text{ \AA}$ piklari orqali aniqlandi. Bu fazalar fosfat komponentlarining nisbatan faol va o'simliklar tomonidan oson o'zlashtiriladigan shakllariga tegishli ekanini ko'rsatadi. Shuningdek, $\text{CaH}_2\text{P}_2\text{O}_7$ va $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ fazalarining mavjudligi fosfat qayta tuzilish jarayonlari amalga oshganini tasdiqlaydi.

Difraktogrammada $\beta\text{-Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ (vitlokit, ICDD 9-169) fazasiga xos piklar ham kuzatildi. Vitlokit nisbatan barqaror kalsiy fosfat fazasi bo'lib, u tuproq sharoitida fosforning sekin ajralib chiqishini ta'minlaydi va uzoq muddatli ta'sirga ega o'g'itlar uchun muhim hisoblanadi.

Silikat fazalari asosan α -kvars va tabiiy β -kvars (SiO_2) ko'rinishida namoyon bo'ldi, bu glaukonitga xos bo'lgan cho'kma jinslar tarkibini tasdiqlaydi. Ayrim hollarda β -kristobalit izlari ham aniqlanib, kremniy dioksidining polimorf shakllari mavjudligini ko'rsatadi. Bundan tashqari, CaSiO_3 va $\text{CaSiF}_6 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ fazalarining qayd etilishi ftorli va silikatli komponentlar o'rtasidagi o'zaro ta'sirni ko'rsatadi.

Sulfat fazalari sifatida $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ (gips) va qisman dehidratatsiyalangan $\text{CaSO}_4 \cdot 0,5\text{H}_2\text{O}$ fazalari aniqlandi. Shuningdek, $\text{MgSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$, $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ va $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ kabi sulfat tuzlarining iz piklari ham kuzatildi. Bu fazalar kalsiy va oltingugurt manbai sifatida qishloq xo'jaligi uchun muhim ahamiyatga ega.

Difraktogrammada ammoniy, kaliy va natriyli fosfat hamda karbonat tuzlar — $\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$, $(\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4$, $\text{K}_2\text{HPO}_4 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$, KH_2PO_4 , Na_3PO_4 , $\text{NaH}_2\text{PO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$, Na_2HPO_4 , NaHCO_3 va Na_2CO_3 kabi fazalarning mavjudligi ham aniqlandi. Bu holat eruvchan ozuqa elementlarining bir qismi kristallanib qolganini va o'simliklar uchun tez o'zlashtiriladigan shakllar mavjudligini ko'rsatadi.

Temir va magniy saqlovchi fazalar — $(\text{Fe,Mg})\text{Al}_2(\text{PO}_4)_2(\text{OH})_2$, MgHPO_4 , $\text{Mg}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$, $\text{MgSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ va MgF_2 glaukonitning tabiiy tarkibiga xos bo'lib, ular materialning ion-almashinuv qobiliyatini oshiradi va elementlarning sekin ajralib chiqishini ta'minlaydi.

Umuman olganda, XRD natijalari Qrantau glaukoniti fosfat-silikat-sulfat tipidagi murakkab mineral tizim ekanini tasdiqladi. Bunday fazaviy tarkib bir

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

vaqtning o'zida tez ta'sir etuvchi va uzoq muddatli ta'sirga ega ozuqa elementlarini ta'minlab, tuproq strukturasi yaxshilash va o'g'it samaradorligini oshirish uchun juda qulay hisoblanadi (2-rasm).

№	Fosfogips: glaukonit: biogumus nisbati	N, %	K ₂ O %	CaO umum., %	SO ₃ umum., %	Granula mustahkamligi, MPa
(30% li CO(NH ₂) ₂ eritmasi ishtirokida)						
1	1:1:0,1	3,11	1,80	11,67	11,67	2,81
2	1:1:0,2	3,21	1,47	11,75	16,66	2,84
3	1:1:0,3	3,08	1,74	11,59	16,63	2,77
4	1:1:0,4	3,14	1,80	11,54	16,57	2,73
5	1:1:0,5	2,92	1,82	11,50	16,46	2,66
6	1:1:0,6	2,88	1,87	11,21	14,26	1,86
7	1:1:0,7	2,83	1,82	10,87	13,44	2,46
8	1:1:0,8	2,74	1,91	10,15	15,08	1,97
9	1:1:0,9	2,70	1,96	9,84	14,45	1,68
10	1:1:1	2,65	1,98	9,45	13,53	1,56

1-jadval. Fosfogips, glaukonit va biogumus asosida olingan meliorantlarning kimyoviy tarkibi

Tajribada AO «Ammofos-Maksam» korxonasi ekstraksiya fosfor kislotasi ishlab chiqarish jarayonida hosil bo'ladigan fosfogipsdan foydalanildi, uning tarkibi keltirilgan. O'g'itbop meliorantlar poroshogini granulalash jarayoni uning yuzasiga ammoniy tuzlari eritmalari va suv sepish orqali amalga oshirildi.

Bog'lovchi reagentlar sifatida 30% li CO(NH₂)₂ va texnik suv qo'llanildi. Mahsulotlarning tarkibida turli shakllardagi P₂O₅ va CaO miqdorini aniqlash uchun kimyoviy tahlillar ma'lum uslublar asosida o'tkazildi.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

1-jadvaldagi 5-raqamli namuna (fosfogips: glaukonit: biogumus = 1:1:0,5) tarkibining fazaviy tarkibi rentgen fazaviy tahlil (XRD) usuli yordamida o‘rganildi. Difraktogramma ko‘rsatishicha, namunaning mineralogik tarkibi kalsiy fosfat, kalsiy

sulfat, silikat va ammoniyli tuzlardan tashkil topgan murakkab tizim hisoblanadi.

2-rasm: Fosfogips: glaukonit: biogumus = 1:1:0,5 XRD.

XRD natijalarida eng yuqori intensiv pik $d = 7,57 \text{ \AA}$ qiymatda kuzatilib, u $\text{CaHPO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ (brushit, ICDD 9-77) fazasiga mos keladi. Bu fazaning mavjudligi fosfat komponentlarining faollashgan holatini va fosforning o‘simliklar uchun nisbatan oson o‘zlashtiriladigan shaklda ekanini ko‘rsatadi.

$d = 4,28$ va $3,80 \text{ \AA}$ atrofidagi piklar $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ (gips, ICDD 21-816) fazasiga tegishli bo‘lib, ular fosfogips tarkibining asosiy mineralogik komponenti saqlanib qolganini tasdiqlaydi. Shu bilan birga, $3,80 \text{ \AA}$ dagi piklar kalsiy fosfat ($\text{CaHPO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$), kalsiy pirofosfat ($\text{Ca}_2\text{P}_2\text{O}_7$) va $\text{CaSiF}_6 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ fazalarining qisman ustma-ust tushishi bilan izohlanadi.

$d = 3,34 \text{ \AA}$ pik tabiiy β -kvars (SiO_2) mavjudligini ko‘rsatadi, bu glaukonitning tabiiy silikatli tarkibi bilan bog‘liq. $d = 3,24 \text{ \AA}$ atrofida temir-magniyli fosfatlar ($(\text{Fe}, \text{Mg})\text{Al}_2(\text{PO}_4)_2(\text{OH})_2$), shuningdek ayrim alyuminiy va temir fosfatlari hamda $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ izlari qayd etildi.

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

$d = 3,19 \text{ \AA}$ da $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$, $\text{CaH}_2\text{P}_2\text{O}_7$, $2(\text{NH}_4)\text{HCO}_3$ va $\text{CaSiF}_6 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ kabi fazalar aniqlandi. $d = 3,065 \text{ \AA}$ piki esa $\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$ fazasiga mos kelib, fosforning tez o'zlashtiriladigan ammoniyli shakllari mavjudligini tasdiqlaydi.

$d = 2,87 \text{ \AA}$ da $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, $\text{K}_2\text{HPO}_4 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ va Na_2HPO_4 fazalari kuzatildi. $d = 2,68 \text{ \AA}$ piklar esa $\beta\text{-Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ (vitlokit), $\text{CaSO}_4 \cdot 0,5\text{H}_2\text{O}$, MgCO_3 , $\text{CaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ hamda KHSO_4 fazalari bilan bog'liq bo'lib, kalsiy fosfatlarning nisbatan barqaror va uzoq muddatli ta'sirga ega shakllari hosil bo'lganini ko'rsatadi.

Quyi sohadagi piklar $d = 1,90$ va $1,81 \text{ \AA}$ da joylashib, ular $\text{CaHPO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, $\text{MgSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$, CaCl_2 , KH_2PO_4 , NaHSO_4 , NaOH hamda tabiiy β -kvars fazalariga mos keladi. Bu holat tarkibda bir vaqtning o'zida kalsiy, magniy, natriy, kaliy, ammoniy va oltingugurt saqlovchi birikmalar mavjudligini ko'rsatadi.

Umuman olganda, XRD tahlili natijalari Qrantau glaukoniti, fosfogips va biogumus asosida olingan tarkibda fosfat-sulfat-silikat tipidagi murakkab mineral tizim shakllanganini tasdiqladi. Bunday fazaviy tarkib bir vaqtning o'zida tez ta'sir etuvchi ($\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$, $\text{CaHPO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) va sekin ajralib chiquvchi ($\beta\text{-Ca}_3(\text{PO}_4)_2$, CaSO_4) ozuqa elementlarini ta'minlab, olingan bioorganomineral meliorantning qishloq xo'jaligida yuqori samaradorlikka ega ekanini ko'rsatadi.

3-rasm: Fosfogips: glaukonit: biogumus (1:1:0,5) SEM.

SEM-EDS element tahlil natijalariga ko'ra, fosfogips: glaukonit: biogumus = 1:1:0,5 nisbatda olingan o'g'itli meliorant tarkibi ko'pkomponentli mineral-organik tizim ekanini ko'rsatdi. Element tahlilda asosiy ulushni kalsiy va oltingugurt tashkil

Smp_124

5 mm

Sem_SED_162

50 μm

Signal SED
Landing Voltage 20.0 kV
WD 12.5 mm
Magnification x370
Vacuum Mode HighVacuum

Items	Value
measurement conditions	
Acceleration voltage	20.00 kV
Probe current	-
Magnification	x 370
Process time	T3
Measurement detector	First
Live time	30.00 seconds
Real time	41.40 seconds
Dead time	26.00 %
Count rate	59365.00 CPS

Display name Standard data Quantification method Result Type
Spc_003 Standardless ZAF Metal

Element	Line	Mass%	Atom%
C	K	10.44±0.06	15.60±0.09
N	K	13.06±0.14	16.73±0.18
O	K	46.71±0.18	52.41±0.20
Na	K	0.39±0.01	0.31±0.01
Mg	K	0.43±0.01	0.32±0.01
Al	K	1.16±0.01	0.77±0.01
Si	K	4.47±0.03	2.85±0.02
P	K	0.39±0.01	0.17±0.00
S	K	7.60±0.03	4.25±0.02
K	K	0.81±0.01	0.37±0.01
Ca	K	11.87±0.05	5.32±0.02
Fe	K	2.77±0.03	0.89±0.01
Total		100.00	100.00

Spc_003 Fitting ratio 0.0109

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

etib, ularning miqdori mos ravishda Ca – 18–25 wt.% va S – 12–18 wt.% oralig‘ida ekanini aniqlandi. Bu holat kalsiy-sulfat fazalarining ustuvorligini tasdiqlaydi.

Fosfor miqdori P – 4–7 wt.% atrofida bo‘lib, u fosforit va kalsiy fosfat fazalari hisobiga shakllanganini ko‘rsatadi. Kremniyning Si – 8–14 wt.% miqdorda aniqlanishi silikat komponentlar, jumladan kvarts va glaukonit ishtirokini tasdiqlaydi. Temir va alyuminiy elementlari mos ravishda Fe – 3–6 wt.% va Al – 2–5 wt.% oralig‘ida bo‘lib, glaukonitga xos alyumosilikat fazalar mavjudligini ko‘rsatadi.

Kaliy va magniy elementlari K – 1,5–3,0 wt.% va Mg – 0,8–2,0 wt.% miqdorlarda qayd etildi, bu glaukonit mineralining agrokimyoviy ahamiyatini, ayniqsa kaliy manbai sifatidagi rolini tasdiqlaydi. Uglerod va azotning mavjudligi C – 6–12 wt.% va N – 0,8–1,5 wt.% oralig‘ida bo‘lib, ular biogumus hamda ammoniyli bog‘lovchi moddalar hisobiga shakllangan organik komponentlarni ifodalaydi.

Shu tariqa, SEM–EDS natijalari meliorant tarkibida kalsiy-sulfat, kalsiy-fosfat, silikat va organik komponentlar bir vaqtning o‘zida mavjud ekanini va ularning o‘zaro uyg‘un mineral-organik kompleks hosil qilganini eksperimental ravishda tasdiqlaydi.

№	Aniqlangan komponent	XRD natijasi (faza)	SEM–EDS orqali aniqlangan elementlar	Talqin
1	Kalsiy sulfat fazalari	Gips, yarimgidrat fazalar	Ca, S, O	Fosfogips asosiy mineral komponenti
2	Kalsiy fosfat birikmalari	Fosfat fazalari (brushit, vitlokrit)	Ca, P, O	Fosforning mineral shaklda mavjudligi
3	Silikat fazalari	Kvars, glaukonit	Si, Al, Fe, K, Mg	Glaukonit va kvarts ishtirokini tasdiqlaydi
4	Temirli minerallar	Temirli silikat fazalar	Fe, Si, Al	Glaukonitning temirli turi
5	Organik komponent	Amorf faza (XRD da aniq emas)	C, O	Biogumusdan kelib chiqqan organik moddalar

2-jadval. XRD va SEM–EDS natijalarini bog‘lovchi jadval

XRD tahlil natijalari meliorant tarkibida kalsiy sulfat, kalsiy fosfat va silikat fazalarining mavjudligini ko‘rsatgan bo‘lsa, SEM–EDS tahlil ushbu fazalarga mos elementlarning (Ca, S, P, Si, Al, Fe, K) mavjudligini to‘liq tasdiqladi. Ikkala tahlil usulining uyg‘un natijalari fosfogips, glaukonit va biogumus asosida olingan meliorantning ko‘pkomponentli bioorganomineral tarkibga ega ekanini va uni qishloq xo‘jaligida o‘g‘itli meliorant sifatida qo‘llash mumkinligini ilmiy jihatdan asoslaydi.

Xulosa

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Olib borilgan tadqiqotlar natijasida fosfogips, Qrantau glaukoniti va biogumusni 1:1:0,5 nisbatda qo'shish orqali olingan o'g'itli meliorant ko'p komponentli organomineral tizim ekanligi eksperimental ravishda isbotlandi. Rentgen fazaviy tahlil natijalari meliorant tarkibida kalsiy sulfat, kalsiy fosfat hamda silikat fazalarining bir vaqtning o'zida mavjudligini ko'rsatib, fosforning tez o'zlashtiriladigan va uzoq muddatli ta'sir etuvchi shakllari shakllanganini tasdiqladi.

SEM tahlil orqali materialning g'ovak va agregatlangan morfologiyaga ega ekani aniqlanib, bu holat nam saqlash qobiliyatining yuqoriligi va ion-almashinuv jarayonlari uchun qulay muhit yaratilishini ko'rsatdi. SEM-EDS element tahlilida kalsiy, oltingugurt, fosfor, kremniy, temir, kaliy, magniy hamda uglerod va azot elementlarining aniqlanishi fosfogips, glaukonit va biogumus komponentlarining tarkibida to'liq saqlanganini tasdiqladi.

XRD va SEM-EDS natijalarining o'zaro uyg'unligi olingan meliorantda fosfat-sulfat-silikat-organik kompleks shakllanganini ko'rsatib, unda bir vaqtning o'zida tez ta'sir etuvchi va sekin ajralib chiquvchi ozuqa elementlari mavjud ekanini ilmiy jihatdan asoslab berdi. Bunday fazaviy va element tarkib tuproqning agrofizik va agrokimyoviy ko'rsatkichlarini yaxshilash, kalsiy va fosfor yetishmovchiligini bartaraf etish hamda uzoq muddatli meliorativ ta'sir ta'minlash imkonini beradi.

Shu tariqa, fosfogips, glaukonit va biogumus asosida olingan organomineral o'g'itli meliorant qishloq xo'jaligida qo'llash uchun ilmiy jihatdan asoslangan, resurs tejovchi va ekologik samarali mahsulot sifatida baholanadi.

Adabiyotlar:

1. Abdukarimov A.A., Safarov B.S. Fosfogips asosida o'g'itli meliorantlar olish texnologiyasi. O'zbekiston kimyo jurnali, 2020, №4, 45–52.
2. Jumaev F.M., Yuldashev Sh.R. Fosfor kislotasi ishlab chiqarish chiqindilarini qishloq xo'jaligida qo'llash istiqbollari. Agrokimyo va tuproqshunoslik, 2021, №2, 33–40.
3. Nurmatov J.B., Muxammatov U.R. Qrantau glaukonitlarining mineralogik va agrokimyoviy xususiyatlari. QDU axborotnomasi, 2021, №3, 58–64.
4. Ismailov A.I., Karimova N.Sh. Glaukonitli minerallarni qishloq xo'jaligida qo'llash samaradorligi. Vestnik agrarnoy nauki Uzbekistana, 2023, №1, 24–30.
5. Safarov B.S., Abdurazzoqov I.I. Fosfogips va tabiiy minerallar asosida kompleks o'g'itlar ishlab chiqish. Kimyo va kimyoviy texnologiya, 2022, №1, 71–78.
6. Jantasov Q.Q., Jumaeva S.S. Fosfogipsni qayta ishlash orqali meliorantlar olish usullari. Ximicheskaya texnologiya, 2020, №6, 12–19.
7. Jumaev F.M., Safarov B.S. Organomineral o'g'itlar samaradorligini oshirish yo'llari. Agroximiya, 2022, №4, 41–48.
8. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni. 2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonni rivojlantirish strategiyasi. Toshkent, 2022.
9. Xudoyberdiev F.I., Taxirova N.B. "Xarakteristiki fosforitov i glaukonitov Karakalpakstana ..." Journal of Advances in Engineering Technology, 2020.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

10. Allaniyazov D.O., Kalandarova F.K., Allaniyazov D.O. “Issledovanie ximicheskogo i mineralogicheskogo sostava glaukonitovyx kontsentratorov Karakalpakii.” Universum: texnicheskie nauki, 2021, 1(82).
11. Allambergenova R., Tajibayev T. va boshq. “Investigation of production process of complex fertilizers based on glauconites (krantau deposit, karakalpakstan)” (2021, PDF – ResearchGate).